

ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.

Хайдарова Момокиз Рузибаевна

Старший преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы
Термезского инженерно – технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11551658>

Аннотация. Теоретическое изучение терминологии, изучение закономерностей ее формирования, разработка и функционирование курсовых систем является одним из приоритетных направлений практики преподавания русского языка в вузах. В подготовке специалистов высокого уровня для народного хозяйства, науки, культуры, промышленного производства и других отраслей в Узбекистане изучение русского языка является приоритетным направлением, имеющим свои трудности и проблемы. Важная роль в этом направлении отводится изучению терминологической лексики, которая призвана играть огромную профессиональную коммуникативную роль.

Ключевые слова: теоретические проблемы, следствие возникновения, социальной роли науки, межнационального общения, непрерывным увеличением, общенаучной лексикой.

LEXICAL - SEMANTIC FORMATION OF RUSSIAN TERMINOLOGY.

Abstract. The theoretical study of terminology, the study of the patterns of its formation, the development and functioning of course systems is one of the priority areas of practice in teaching the Russian language in universities. In the training of high-level specialists for the national economy, science, culture, industrial production and other sectors in Uzbekistan, the study of the Russian language is a priority area, which has its own difficulties and problems. An important role in this direction is given to the study of terminological vocabulary, which is designed to play a huge professional communicative role.

Key words: theoretical problems, consequence of the emergence, social role of science, interethnic communication, continuous increase, general scientific vocabulary.

На сегодняшний день в методике обучения русскому языку существуют различные способы изучения терминологической лексики в начальной школе.

Теоретические проблемы, связанные с терминологией в целом и русской терминологией в частности, привлекают внимание многих исследователей; специалистов различных отраслей народного хозяйства, науки и культуры - лекторов терминологии и лингвистов. Интерес к какому-либо явлению определяется значимостью характера данного явления и его практической значимостью. Эти же причины определяют интерес исследователей к проблемам терминологии.

Указание на образование многих новых терминологических подсистем как следствие возникновения новых отраслей науки, производства, искусства и количественное и качественное изменение старых терминологий встречается в большинстве современных исследований по терминологии.

Действительно, именно этим обстоятельством объясняется обращение исследователей к изучению современной терминологии русский язык. "В связи с ростом социальной роли науки, непрерывным увеличением объема и усложнением содержания

научной и технической информации все большее значение приобретает углубление и многоаспектное исследование научной и научно-технической терминологии. Вместе с тем обращает на себя внимание то, что наука о языке все еще не имеет вполне обоснованной и непротиворечивой теории терминов".

В частности, развитие русской терминологии тесно взаимосвязано с развитием национального языка, историей его становления. Признание национального языка государственным требует более широкого подхода к вопросам терминологии. Раньше термин как особая лексическая единица рассматривался вне языка. Теперь же принято считать терминологию одним из основных источников пополнения лексического фонда языка. Кроме того, в связи с интенсивным развитием различных наук термины становятся достоянием все более широкого круга людей. Значение термина, мотивированность его понятия, для кого и с какой целью он создается - вот далеко не полный перечень вопросов, которые ждут ответа.

На современном этапе основная цель преподавания русского языка в национальной вузовской аудитории - научить студентов владению русским языком - конкретизируется через выполнение следующих задач:

- научить русскому языку как средству межнационального общения;
- научить читать и понимать учебно-научную литературу по специальности.

Практика показала, что решение первой задачи во многом упрощается школьной подготовкой, а также благодаря средствам массовой коммуникации и речевому общению в общественной жизни и быту. Научная же речь, как известно, характеризуется большей замкнутостью, употребительность ее ограничена сравнительно узким кругом людей одной или смежных специальностей. Научная речь для студентов национальных вузов - главное средство познания специальности.

Современный этап развития методики преподавания русского языка нерусским студентам технических вузов характеризуется возросшим уровнем требований к профессиональной направленности обучения. На занятиях по русскому языку решению именно этой задачи должна быть подчинена система формирования языковой и коммуникативной компетенции обучающихся. Целью обучения русскому языку как неродному студентам технических вузов является формирование коммуникативной компетентности в учебно-научной сфере общения, в том числе - овладение общенаучной лексикой и терминологией.

Самая сложная задача при обучении нерусских студентов терминологии заключается в понимании значения термина. При работе над значением слова важна соотнесенность терминологического словосочетания со словом не- термином (здесь следует учитывать ключевое слово, которое развивает смысловую догадку): грунтовые воды, загрязнение воздуха, горнодобывающая промышленность и др. Поэтому в работе над текстами по специальности эта задача должна быть поставлена на первое место.

Таким образом, анализируя значение и структуру образования терминов, важно обратить внимание на самое главное - название нового понятия должно создаваться с помощью средств данного языка. На практических занятиях особого внимания требуют такие вопросы терминообразования как выбор терминов соответствующей дефиниции

(например, диагноз, прогноз, гипотеза), подбор к дефинициям терминов, работа над активными способами терминообразования, отбор узкоспециальных и общенаучных терминов, сопоставление языковых особенностей различных текстов по специальности и др. Эти и подобные вопросы позволят точнее определять структуру терминов и сознательно усваивать их семантику.

Многое уже сделано, но проблема создания "правильной и связной теории терминов" и выработки практических выводов и рекомендаций на основе этой теории остается актуальной.

Таким образом, на уроках разных типов можно использовать разные приемы терминологической работы, причем они выступают не как самоцель, а как приемы, способствующие в первую очередь развитию мыслительной деятельности учащихся, усвоению понятий и, конечно, запоминанию самих терминов.

REFERENCES

1. Головин Б. Н. О некоторых проблемах изучения терминов // Вестник МГУ. Филология. 1972
2. Кариева Ш.М. и др. Русский язык в упражнениях. –Т.: ТГЭУ, 2005.
3. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учебник / С.А.Вишняков. –М.: Флинта: Наука, 2005.
4. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
5. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
6. Практикум по развитию речи: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2116 «Русский язык и литература в национальной школе» в 2-х ч. Ч. 1/ Г.Г.Городилова, А.Г.Хмара, Э.Н.Кушлина и др.; Под ред. Г.Г.Городиловой и А.Г.Хмары. – Л.: Просвещение, Лен.отделение, 1998.

Интернет - сайты

7. www.gramota.ru.
8. www.zlat.spb.ru.